

ХУСУСИЙ АЙБЛОВДАН ВОЗ КЕЧИШ МАСАЛАЛАРИ

Каюмов Шухрат Мўминович

Судьялар олий мактаби мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15755163>

Аннотация: Ушбу мақолада хусусий айбловдан воз кечиш масалалари таҳлил қилинган. Суд-ҳуқуқ тизимини либераллаштириш бўйича ислохотларни оғишмай давом эттираётган Ўзбекистон Республикаси амалга оширилаётган ислохотлар самарадорлигига урғу берилган. Шунингдек, хусусий айбловчининг фаол ёки пассив ҳаракатлари муносабати билан ишларни тугатишнинг учта шакли кўриб чиқилган. Ярашганлик туфайли жиноят ишини тугатиш масалалар муҳокама қилинган.

Калит сўзлари: хусусий таъқиб, хусусий айблов, воз кечиш, тугатиш, жабрланувчи, ярашув, келмаслик, суд-ҳуқуқ ислохотлар, инсон ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, хорижий тажриба, такомиллаштириш.

Жиноят ишининг диспозитив бошланиши жабрланувчига айбланувчига нисбатан хусусий айблов бўйича жиноят ишини кўзғатиш ёки жиноий таъқибдан воз кечиш орқали ишни тугатиш бўйича катта имконият берган. Хусусий айбловчининг айбловдан воз кечиш ҳуқуқи, албатта, диспозитив хусусиятга эга, чунки бу унга жиноят ишини юритиш предмети бўлган айбловни эркин тасарруф этиш имконини беради.

Хусусий айблов ишларида ярашув муносабати билан жиноят ишларини тугатиш мумкин, бундан ташқари, қонун чиқарувчи жиноят ишларини хусусий айбловчининг айбловдан воз кечиш кўринишидаги фаол ҳаракатлари ёки хусусий айбловчининг суд мажлисига келмаслик кўринишидаги пассив ҳаракатлари муносабати билан тугатишни назарда ҳам тутди. Мазкур асосларни кенг доирада таҳлил қилиб, очиб беришга ҳаракат қиламиз.

Демак, хусусий айбловчининг фаол ёки пассив ҳаракатлари муносабати билан ишларни тугатишнинг учта шакли мавжуд. Бироқ, ушбу даъво оммавий тартибда кўзғатилган хусусий айблов иши бўйича ўз аҳамиятини йўқотади (ЖПК 325-моддаси 1-қисми).¹

Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси 62-бобига мувофиқ, дастлабки терговнинг, суриштирувнинг (прокурорнинг розилиги билан) ёки суд муҳокамасининг исталган босқичида (бирок, суд маслаҳатхонага киришдан олдин) жабрланувчи ёки унинг қонуний вакилининг аризаси асосида (ЖПК 55-модда), агар жабрланувчи гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи билан ярашган бўлса ва унга етказилган зарар қопланган бўлса, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси 66¹-моддасида назарда тутилган ҳолларда, ижтимоий хавфи катта бўлмаган, унча оғир бўлмаган жиноятни содир этишда гумон қилинаётган, айбланаётган ва судланаётган шахсга нисбатан жиноят иши тугатилиши мумкин.²

Ярашганлик туфайли жиноят ишини тугатиш деганда асосан, хусусий айбловчининг жиноий таъқиб қилишни давом эттиришни истамаслиги тушунилади, бироқ жиноий қилмиш фактининг мавжудлиги ва унинг гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи томонидан содир этилганлигига томонлардан ҳеч бирида шубҳа йўқ. Айбловдан воз кечиш ёки хусусий айбловчининг судга (сабабсиз) келмаслиги туфайли

¹ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. – Т.: Ўзбекистон, 2024.

² Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси. – Т.: Ўзбекистон, 2024.

ишни тугатиш, хусусий айбланувчининг хатти-ҳаракатларида жиноий қилмиш мавжуд эмаслиги ёки айбланувчининг айби тўпланган далиллар билан исботланмаган деган хулосага келинганида содир бўлади. Шундай қилиб, ярашувга доир ишларда субъектив ҳолат икки томонлама хусусиятга эга ва фақат томонларнинг фаол ижобий позициялари билан белгиланади. Айбловни рад этиш объектив омилларга асосланади. Айбловдан воз кечиш ёки хусусий айбловчининг судга (сабабсиз) келмаслиги бир томонлама бўлиб, фақат хусусий айбловчининг позициясини акс эттиради. Шунга кўра, ярашув жиноят ишини тугатиш учун реабилитация қилмайдиган асос бўлиб, айбловдан воз кечиш ёки судга келмаслик эса ишнинг реабилитация асосида тугатилишига олиб келади.

Хориж қонунчилигига мувофиқ (*Россия Федерациясининг Жиноят-процессуал кодекси 321-моддаси, 5-бандида, хусусий айбловчи айбловдан воз кечиш ҳуқуқи*;³ *Қозғистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси 411-моддаси, 5-6-бандларида, айбловдан воз кечиш ҳуқуқининг икки шакли берилган*;⁴ *хусусий айбловчи айбловдан воз кечиши мумкин ёки хусусий айбловчининг узрли сабабларсиз (узрли сабаблар шахснинг келишига тўсқинлик қиладиган касаллик, яқин қариндошларининг вафоти, табиий офатлар ва бошқа сабаблар) суд мажлисига келмаслиги берилган аризани рад этишни англатади ва иш юритишни тугатилишига олиб келади*; *Тожикистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси 355-моддаси, 2-бандида айбловдан воз кечиш шакли берилган*;⁵ *унга биноан, хусусий айбловчининг узрли сабабларсиз суд мажлисига келмаслиги иш юритишнинг тугатилишига олиб келади*;⁶ *Қирғизистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси 355-моддаси, 4-бандида айбловдан воз кечиш ҳуқуқининг икки шакли берилган*;⁷ *хусусий айбловчи айбловдан воз кечиши мумкин ёки хусусий айбловчининг ёки унинг вакилининг узрли сабабларсиз суд мажлисига келмаслиги берилган аризани рад этишни англатади ва иш юритишни тугатилишига олиб келади*) хусусий айбловчи айбловдан воз кечишининг икки шакли мавжуд: **фаол** ва **пассив**.

Фаол шакли. Айбловдан воз кечишнинг фаол шакли хусусий айбловчининг ва (ёки) унинг қонуний вакилининг жиноий таъқиб қилишни давом эттиришни истамаслиги тўғрисида судга ариза бериши орқали амалга оширилади. Айбловдан воз кечиш жиноий таъқибни давом эттиришни имконсиз қиладиган объектив сабабларга (масалан, далилларнинг етарли эмаслиги) кўра тегишли қарор хусусий айбловчи томонидан қабул қилинади. Ўрганилган қонунлар хусусий айбловчини айбловдан воз кечиш сабабларини кўрсатишга мажбур қилмайди, аммо бундай асосларсиз рад этиш сабаблари ноаниқ бўлиб қолади. Бизнингча, бундай сабабларга, балки хусусий айбловчига нисбатан қонунга хилоф равишда босим ўтказиш, таҳдид ёки бошқа

³ "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.05.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2024).

⁴ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.08.2024 г.).

⁵ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.08.2024 г.).

⁶ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 3 декабря 2009 года. (с [изменениями и дополнениями](#) по состоянию на 03.01.2024 г.).

⁷ Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики (с [изменениями и дополнениями](#) по состоянию на 22.07.2021 г.).

турдаги таъсир кўрсатиш натижасида тегишли қарор қабул қилишни киритиш мумкин. Бундай вазиятда айбловдан воз кечиб, жиноят ишини тугатиш қонунийлик тамойилига зид келади, инсоннинг асосий ҳуқуқларини бузади ва одил судлов механизмини обрўсизлантиради. Бундан ташқари, айбловдан воз кечиш судьяга жиноят ишини тугатиш учун тўғри асосни танлашга имкон бермайди.

Пассив шакли. Айбловдан воз кечишнинг пассив шакли суд мажлисига келмаслик билан амалга оширилади. Юқоридаги (Қирғизистон) қонунчилик таҳлилига мувофиқ, хусусий айбловчининг узрли сабабларсиз келмаганлиги судланувчининг ҳаракатларида жиноят таркиби йўқ, деган хулоса қилишга олиб келади ва жиноят иши тугатилади. Айтиш лозимки, хусусий айбловчининг расман келмаганлиги эмас, балки унинг жинойи таъқиб қилишни давом эттиришни истамаслиги асос ҳисобланиб, бу фақат келмаслик фактида намоён бўлади. Яъни, судья хусусий айбловчининг судга келмаслик сабабларини аниқлаши ва фақат уларни ҳисобга олган ҳолда жиноят ишини тугатиш тўғрисида қарор қабул қилиши керак бўлади. Бу судьяга қарор қабул қилиш учун ҳам асос бўлади.

INNOVATIVE
ACADEMY